

Εργαστηριακή διάγνωση ιογενών λοιμώξεων από αναπνευστικούς ιούς: γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό, ανθρώπινο μεταπνευμοϊό και κορόνα-ιούς

Α. Μελίδου, Μ. Εξηντάρη, Γ. Γκιούλα, Ν. Μαθισιόβας

Εργαστήριο Μικροβιολογίας, Τμήμα Ιατρικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

Περίληψη

Η υγεία της παγκόσμιας κοινότητας διαρκώς απειλείται από λοιμογόνους παράγοντες που προκαλούν λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος, με κυριότερο τον ιό της γρίπης. Παράλληλα, η εμφάνιση αναδυόμενων λοιμογόνων παραγόντων έχει ως αποτέλεσμα νοσηλείες, θανάτους και μεγάλες οικονομικές επιπτώσεις. Το Σεπτέμβριο του 2012 ένας νέος ιός corona με πολύ υψηλά ποσοστά θνητότητας, ο MERS-CoV, απομονώθηκε για πρώτη φορά στην Αραβική Χερσόνησο από ασθενή με βαρύ οξύ αναπνευστικό σύνδρομο και οξεία νεφρική ανεπάρκεια. Έκτοτε περιστατικά λοίμωξης από τον ιό έχουν εντοπισθεί σποραδικά στην Ευρώπη και στις 22 Απριλίου ανιχνεύθηκε το πρώτο κρούσμα στην Ελλάδα, σε ασθενή με βαρύ αναπνευστικό σύνδρομο με ιστορικό πρόσφατου ταξιδιού σε περιοχή που ενδημεί ο ιός. Η παρούσα ανασκόπηση εστιάζεται στις μεθόδους αναφοράς που χρησιμοποιούν τα εξειδικευμένα εργαστήρια στη χώρα μας, όπου γίνεται η εργαστηριακή διάγνωση και διερεύνηση των ιογενών λοιμώξεων από ιούς γρίπης, αναπνευστικό συγκυτιακό (RSV), ανθρώπινο μεταπνευμοϊό (hMPV) και κοροναϊούς (corona viruses).

Λέξεις κλειδιά

ιοί αναπνευστικού, διάγνωση, γρίπη, RSV, hMPV, corona, MERS

*Υπεύθυνος αλληλογραφίας
Αγγελική Μελίδου
Εργαστήριο Μικροβιολογίας,
Τμήμα Ιατρικής, ΑΠΘ
Δ/ση Πανεπιστημιούπολη, TK 54124
Τηλ. 2310 999103
Fax 2310 999140
e-mail: amelidou@med.auth.gr*

Εισαγωγή

Οι ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι μια ιδιαίτερα συχνή αιτία νόσησης σε όλες τις ηλικιακές ομάδες, με ποικίλη κλινική συμπτωματολογία, από την πολύ ήπια προσβολή μέχρι τη βαριά αναπνευστική ανεπάρκεια. Οι ιοί που είναι υπεύθυνοι για τις λοιμώξεις του αναπνευστικού είναι οι ρινοϊοί, οι αδενοϊοί, οι ιοί της γρίπης και της παραϊνφλουέντζας, οι ιοί κορόνα, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV), ο ανθρώπινος μεταπνευμοϊός (hMPV) και ο ιός boca. Από αυτούς οι ιοί της γρίπης, RSV, hMPV και κορόνα σχετίζονται συχνά με βαρύτερες κλινικές εικόνες.

Από τους κυριότερους λοιμογόνους παράγοντες που προκαλεί λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος και απειλεί την υγεία της παγκόσμιας κοινότητας, τόσο λόγω των ετήσιων επιδημικών εξάρσεων, όσο και του κινδύνου πρόκλησης πανδημίας, αποτελεί ο ιός της γρίπης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η πρώτη πανδημία γρίπης του 21ου αιώνα, η οποία προκλήθηκε από το στέλεχος A(H1N1)pdm09 το 2009.

Το 2013 σηματοδεύτηκε από την εμφάνιση κυρίως τριών νέων ιών που προσβάλλουν το αναπνευστικό σύστημα: τον ιό της γρίπης των πτηνών A(H7N9), τον νέο ιό κορόνα (Middle East Respiratory Syndrome Coronavirus, MERS-CoV) και το παραλλαγμένο στέλεχος ιού γρίπης A(H3N2), A(H3N2v).^{1,2,3} Οι προαναφερθέντες ιοί δυνητικά μπορούν να προκαλέσουν αιφνιδίως επιδημίες και πανδημίες με απρόβλεπτες συνέπειες.

Οι ιοί γρίπης A(H3N2) ήταν γνωστό ότι προσέβαλαν χοίρους από τα τέλη του 1990. Το 2009 ο ιός γρίπης A(H3N2) μεταπήδησε στους ανθρώπους συγχρόνως με το πανδημικό στέλεχος A(H1N1)pdm09 και υπέστησαν γονιδιακές τροποποιήσεις, με αποτέλεσμα τη δημιουργία νέων στελεχών που περιέχουν γενετικό υλικό και από τους δύο ιούς και ονομάστηκαν παραλλαγές του ιού γρίπης A(H3N2), A(H3N2v).¹ Οι ιοί αυτοί είναι ακόμα ευαίσθητοι στην οσελταμιβίρη (Tamiflu) και τη ζαναμιβίρη (Relenza), ενώ δεν υπάρχει ακόμα δραστικό εμβόλιο έναντι αυτών των στελεχών.¹

Ο ιός της γρίπης των πτηνών A(H7N9) εμφανίστηκε το Μάρτιο του 2013 στην Κίνα ως οξεία σοβαρή νόσος του αναπνευστικού.² Η γενετική ανάλυση έδειξε ότι το γονιδιόμά του προέρχεται από τρία διαφορετικά στελέχη ιών γρίπης πτηνών και διαθέτει την ικανότητα να μολύνει κύτταρα θηλαστικών σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τους λοιπούς ιούς γρίπης των πτηνών, χωρίς όμως να επιβεβαιώνεται η μετάδοση του ιού από άνθρωπο σε άνθρωπο. Καθώς οι αριθμοί μεταβάλλονται καθημερινά, μέχρι σήμερα τα επιβεβαιωμένα κρούσματα διεθνώς ανέρχονται σε λίγες εκατοντάδες με θνητότητα που, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), στο μέσο

της περιόδου 2013-14 κυμαίνονταν περί το 26%.² Στελέχη του ιού αυτού βρέθηκαν ευαίσθητα στην οσελταμιβίρη και τη ζαναμιβίρη, αλλά ανθεκτικά στην αμανταδίνη και τη ριμανταδίνη.²

Ο νέος ιός corona (MERS-CoV) απομονώθηκε πρώτη φορά από ασθενείς με σοβαρό οξύ αναπνευστικό σύνδρομο, στην Αραβική Χερσόνησο, το Σεπτέμβριο του 2012.^{3,4} Εκτοτε περιστατικά λοίμωξης από τον ιό εισαγόμενα από περιοχές στις οποίες ενδημεί, έχουν εντοπισθεί και στην Ευρώπη. Πρόκειται για ένα νέο στέλεχος κοροναϊού, που εμφανίστηκε πρώτη φορά στον άνθρωπο. Αν και ο ακριβής τρόπος μετάδοσης δεν είναι ακόμα γνωστός, υπάρχουν σαφείς ενδείξεις περιορισμένης μετάδοσης από άνθρωπο σε άνθρωπο, ενώ συμβαίνει και απευθείας μετάδοση του ιού από τις νυχτερίδες.⁴ Αντισώματα έναντι του ιού έχουν βρεθεί και σε καμήλες στην Αραβική Χερσόνησο, χωρίς όμως να έχει διευκρινισθεί ακόμα ο ρόλος τους στη μετάδοση της λοίμωξης σε ανθρώπους.⁵ Συνολικά έχουν επιβεβαιωθεί έως σήμερα μερικές εκατοντάδες κρούσματα και αυξάνονται αργά συνεχώς, ενώ η θνητότητα από τον ιό στο μέσον της περιόδου 2013-14, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, ξεπερνούσε σαφώς το 40%.³ Δεν έχει αναπτυχθεί αντιικό φάρμακο ή εμβόλιο έναντι του ιού.³

Εργαστηριακή Διάγνωση Ιογενών Λοιμώξεων

Στα εξειδικευμένα εργαστήρια στη χώρα μας πραγματοποιούνται οι απαραίτητες διαγνωστικές μέθοδοι ανίχνευσης και τυποποίησης των ιών γρίπης, και ανίχνευσης ιών RSV, hMPV και corona. Παράλληλα πραγματοποιείται σε στελέχη ιών γρίπης, καλλιέργεια, αντιγονικός έλεγχος και έλεγχος ανοχής στα κυκλοφορούντα αντιικά φάρμακα.

Τα συνήθη κλινικά δείγματα προς έλεγχο αναπνευστικών λοιμώξεων είναι ρινοφαρυγγικά εκπλύματα ή επιχρίσματα προερχόμενα από ασθενείς με γριπώδη συμπτωματολογία και άλλα αναπνευστικά σύνδρομα. Από αυτά γίνεται η απομόνωση του γενετικού υλικού και μοριακός έλεγχος για τη διάγνωση των ιών. Η διαγνωστική μέθοδος αναφοράς που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση όλων των ιών γρίπης, corona, hRSV, hMPV είναι η real-time RT-PCR (Reverse Transcriptase PCR (πραγματικού χρόνου, ανάστροφη μεταγραφάσης PCR), στην οποία χρησιμοποιούνται ιχνηθέτες σημασμένοι με φθοροίχρωμα ειδικό για τον εκάστοτε ιό. Η αύξηση του φθορισμού είναι ενδεικτική στα θετικά δείγματα, και το threshold cycle (Ct) υποδηλώνει το ικό φορτίο στο κλινικό δείγμα.

Ανίχνευση και τυποποίηση ιών γρίπης

Στην περίπτωση των ιών της γρίπης, για την αρχική τυποποίησή τους σε ιό γρίπης Α ή Β, χρησιμοποιούν-

ται εκκινητές και ιχνηθέτες που πολλαπλασιάζουν περιοχή της μητρικής πρωτεΐνης του ιού. Στη συνέχεια ακολουθεί ενός σταδίου (one step) real-time RT-PCR για τον πολλαπλασιασμό τμήματος της αιμοσυγκολλητίνης των ιών γρίπης Α, ώστε να επιτευχθεί η υποτυποποίηση των ιών γρίπης Α στα στελέχη H1, H1pdm09, H3, H3n, H5, H7, H9. Αυτά αντιστοιχούν στους ιούς H1N1, (H1N1)pdm09, H3N2, H3N2v, H5N1, H7N9, H9N2 που επί του παρόντος απασχολούν τον ΠΟΥ με τις ετήσιες επιδημίες ή με τον κίνδυνο μιας επερχόμενης πανδημίας. Οποιοδήποτε στέλεχος ιού γρίπης Α δεν μπορεί να υποτυποποιηθεί στο Εργαστήριο είναι απαραίτητο να αποστέλλεται αμέσως σε ένα από τα Κέντρα Αναφοράς του ΠΟΥ ώστε να γίνει ο χαρακτηρισμός του.^{6,7}

Καλλιέργεια ιών γρίπης

Για την καλλιέργεια του ιού της γρίπης των θετικών δειγμάτων, γίνεται εμβολιασμός των κλινικών δειγμάτων σε εμβρυοφόρα αβγά όρνιθας και σε κύτταρα Madin-Darby-Canine-Kidney (MDCK). Η καλλιέργεια γίνεται μόνο στα θετικά κλινικά δείγματα, διότι στόχος είναι η αντιγονική τυποποίηση των ιών και όχι η διάγνωση. Η επιλογή των δειγμάτων προς καλλιέργεια γίνεται με βάση το ιικό φορτίο, όπως καθορίζεται από τον κύκλο της PCR (Ct-threshold cycle) στον οποίο ανιχνεύθηκε ο φθορισμός, κατά τη μοριακή ανίχνευση με real time RT-PCR. Όσο υψηλότερο είναι το Ct τόσο υψηλότερο θεωρείται ότι είναι το ιικό φορτίο στο κλινικό δείγμα. Η καλλιέργεια ελέγχεται με τη δοκιμασία αιμοσυγκόλλησης ερυθρών αιμοσφαιρίων, που εκμεταλλεύεται την ιδιότητα των ιών της γρίπης να συγκολλά ερυθρά αιμοσφαίρια διαφόρων ζωικών ειδών. Στη συνέχεια ακολουθεί η δοκιμασία αναστολής αιμοσυγκόλλησης με ειδικούς αντιορούς που επιλέγει ετησίως ο ΠΟΥ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η αντιγονική τυποποίηση των καλλιεργηθέντων στελεχών. Στόχος της αντιγονικής τυποποίησης είναι η σύγκριση με στελέχη αναφοράς του ΠΟΥ και με το στέλεχος του εμβολίου, ώστε να καθοριστεί η αντιγονική συγγένεια με τα κυκλοφορούντα στελέχη και πιθανώς η ανάγκη για προσαρμογή του εμβολίου κατά την επόμενη περίοδο γρίπης.⁷

Γενετική ανάλυση ιών γρίπης

Παράλληλα με την αντιγονική τυποποίηση πραγματοποιείται και η μοριακή τυποποίηση αντιπροσωπευτικών στελεχών ιών γρίπης Α και Β, ώστε να ανιχνεύονται τυχόν μεταλλαγές στην αιμοσυγκολλητίνη και τη νευραμινιδάση των κυκλοφορούντων στελεχών, που πιθανώς να επηρεάζουν αμινοξέα σε αντιγονικούς επιτόπους του ιού ή σε θέσεις δέσμωσης του υποδοχέα σιαλικού οξέως ή σε θέσεις γλυκοσυλίωσης. Η μοριακή τυποποίηση γίνεται με τη μέθοδο RT-PCR για τον πολλαπλασιασμό των γονιδίων αιμοσυγκολλητίνης και νευραμινιδάσης και στη συνέχεια ανάλυση

της αλληλουχίας των βάσεων (sequencing) των δύο αυτών γονιδίων σε ειδικούς γενετικούς αναλυτές (sequencers). Οι αλληλουχίες των γονιδίων κατατίθενται σε βάσεις δεδομένων, Genbank ή/και GISAID και χρησιμοποιούνται στη φυλογενετική ανάλυση για την κατάταξη των κυκλοφορούντων στελεχών στους φυλογενετικούς κλάδους που αντιστοιχούν. Με τον τρόπο αυτό φαίνεται η σχέση με το στέλεχος του εμβολίου και με τα στελέχη αναφοράς, καθώς και η ετήσια εξέλιξη των ιών σε γενετικό επίπεδο.^{7,8,9}

Γονοτυπική και φαινοτυπική ανίχνευση αντοχής σε αντιικά φάρμακα

Με την ίδια μέθοδο (sequencing) πραγματοποιείται και η ανεύρεση γνωστών μεταλλαγών στα γονίδια της μητρικής πρωτεΐνης 2 και της νευραμινιδάσης, που σχετίζονται με αντοχή στα αντιικά φάρμακα. Η συχνότερη γνωστή μεταλλαγή στη μητρική πρωτεΐνη 2 είναι η S31N που επιφέρει αντοχή στα αντιικά φάρμακα αμανταδίνη/ριμανταδίνη και ανιχνεύεται στην πλειονότητα των στελεχών ιών γρίπης Α που κυκλοφορούν στην Ελλάδα και παγκοσμίως.^{7,10,11}

Αντίστοιχα η συχνότερη μεταλλαγή στη νευραμινιδάση είναι η H275Y που επιφέρει αντοχή στο αντιικό φάρμακο οσελταμιβίρη. Η μεταλλαγή αυτή απαντάται σε ένα μικρό ποσοστό ιών γρίπης Α, συνήθως απομονωμένους από ασθενείς, μετά από εκτεταμένη χρήση του αντιικού φαρμάκου. Στα εξειδικευμένα ιολογικά εργαστήρια έχουν αναπτυχθεί μοριακές μέθοδοι real-time one step RT-PCR για την ταχεία γονοτύπηση και ανεύρεση του συγκεκριμένου πολυμορφισμού.

Τέλος μετά την καλλιέργεια των ιών της γρίπης γίνεται και φαινοτυπικός καθορισμός της ευαισθησίας των στελεχών στην οσελταμιβίρη με την ενζυμική μέθοδο MUNANA {(2' 2'-(4-Methylumbelliferyl)-α-D-N-acetylneuraminic acid sodium salt hydrate)}. Ουσιαστικά πρόκειται για τον καθορισμό της δραστηριότητας της νευραμινιδάσης και της ευαισθησίας στους αναστολείς της νευραμινιδάσης, οσελταμιβίρη και ζαναμιβίρη. Το φθορίζον υπόστρωμα MUNANA διασπάται από την νευραμινιδάση και απελευθερώνει 4-methylumbelliferone. Στη συνέχεια και με βάση την ποσοτική αύξηση του φθορισμού μετράται η ενεργότητα της νευραμινιδάσης και καθορίζεται η συγκέντρωση του αντιικού φαρμάκου που απαιτείται για να ανασταλλεί η ενεργότητα του ενζύμου κατά 50% (IC50). Αυτό είναι σημαντικό, γιατί έτσι μπορούν να εντοπισθούν και ανθεκτικά στελέχη στα οποία εμπλέκονται άλλες άγνωστες μεταλλαγές, εκτός της H275Y.⁷

Ανίχνευση ιών corona και του νέου ιού corona-MERS

Παράλληλα αναπτύχθηκαν οι απαραίτητες διαγνωστικές μέθοδοι για την ανίχνευση των ιών corona. Η

μοριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των ιών αυτών είναι η real-time one step RT-PCR με χρήση ειδικών εκκινητών και ανιχνευτή για τον πολλαπλασιασμό τμήματος του γονιδίου της πολυμερασης του ιού.

Στα δύο ειδικά real-time RT-PCR πρωτόκολλα που προτείνει ο ΠΟΥ και ανιχνεύουν τον νέο ιό hCoV-MERS χρησιμοποιούνται εκκινητές και ιχνηθέτες που πολλαπλασιάζουν τμήμα του γονιδίου E (npE) και του ανοιχτού πλαισίου ανάγνωσης (ORF1a&1b) του ιού.¹² Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ανίχνευση του φθορισμού και η διάγνωση της ύπαρξης του γονιδίου του ιού στο απομονωθέν από το κλινικό δείγμα RNA.

Ανίχνευση ιών RSV και hMPV

Αντιστοίχως, η μοριακή μέθοδος που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση των ιών αυτών είναι επίσης η real-time one step RT-PCR με χρήση ειδικών εκκινητών και ιχνηθέτη για τον πολλαπλασιασμό τμήματος του γονιδίου της νουκλεοπρωτεΐνης του ιού hMPV, καθώς και τμήματος του ίδιου γονιδίου κοινό και για τους δύο υπότυπους hRSV-A και hRSV-B.¹³

Γρήγορα τεστ (Rapid tests)

Ένα χρήσιμο εργαλείο για την ταχεία εργαστηριακή διάγνωση των ιών της γρίπης και RSV αποτελούν τα γρήγορα ανοσοχρωματογραφικά τεστ, παρότι δεν αποτελούν μέθοδο αναφοράς στα ειδικευμένα διαγνωστικά εργαστήρια. Είναι χρήσιμα γιατί με τη βοήθειά τους γίνεται εύκολη και ταχεία διάγνωση που ενθαρρύνει τη στοχευμένη χρήση της αντιγριπικής θεραπείας, καθώς επίσης και τη ελαχιστοποίηση της χορήγησης αντιβιοτικής θεραπείας στους ασθενείς με θετικό αποτέλεσμα. Η μειωμένη χρήση των συγκεκριμένων τεστ στα εξειδικευμένα εργαστήρια οφείλεται στη χαμηλή ευαισθησία τους σε σύγκριση με τις μοριακές τεχνικές. Εμπορικά αντιδραστήρια είναι διαθέσιμα για τη διάγνωση όλων των τύπων της εποχικής γρίπης A/B και των δύο τύπων ιού RSVA/B.

Παράλληλα κυκλοφορούν και γρήγορα ανοσοενζυμικά τεστ για την ανίχνευση αντιγόνων RSV και hMPV, με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Πρόκειται για μία παραλλαγή της μεθόδου ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay), που εκτελείται προτυποποιημένα σε πλακίδιο τύπου ανοσοχρωματογραφίας και είναι ταχεία και φιλική προς το χρήστη.

Ανίχνευση Αντισωμάτων IgG και IgM

Με τη χρήση της ανοσοενζυμικής μεθόδου ELISA, μιας ιδιαίτερα διαδεδομένης ανοσοβιοχημικής δοκιμασίας, γίνεται η διάγνωση πρόσφατης ή παλαιάς ιογενούς λοίμωξης, όταν ευρίσκονται τα ειδικά IgM ή IgG αντισώματα στο δείγμα του ασθενούς. Εμπορικά αντιδραστήρια υπάρχουν για όλους τους ιούς που προκαλούν ιογενείς λοιμώξεις του αναπνευστικού. Η χρήσιμη αυτή μέθοδος ενέχει τον κίνδυνο χαμηλής ευαισθησίας και διασταυρούμενων αντιδράσεων, ειδικά σε περιπτώσεις διαταραχής της ανοσοαπάντησης. Περιοριστικό παράγοντα αποτελεί και ο χρόνος που μεσολαβεί από την αιμοληψία έως την ανάπτυξη αντισωμάτων κατά τη διάρκεια μιας λοίμωξης. Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να ελέγχονται δύο δείγματα του ίδιου ασθενούς, κατά την έναρξη των συμπτωμάτων καθώς και μετά από 15 ημέρες. Με τη βοήθεια της ELISA πραγματοποιούνται σε εξειδικευμένα εργαστήρια επιδημιολογικές ορολογικές μελέτες, κατά τις οποίες ελέγχεται η ανοσία του πληθυσμού στους διάφορους ιογενείς παράγοντες. Τέτοιες μελέτες πραγματοποιήθηκαν κατά την πανδημία γρίπης του 2009 για τον έλεγχο προηγούμενης ανοσίας του πληθυσμού έναντι του νεοεμφανιζόμενου στελέχους γρίπης A(H1N1)pdm09, ενώ προγραμματίζονται αντίστοιχες μελέτες για τον έλεγχο αντισωμάτων έναντι του νέου κοροναϊού (MERS-CoV) στον πληθυσμό της χώρας μας.

Συνοψίζοντας, η ταχεία εργαστηριακή διάγνωση των λοιμογόνων παραγόντων που απειλούν την υγεία της παγκόσμιας κοινότητας είναι δυνατή με μια πλειάδα μεθόδων που εφαρμόζονται σε εξειδικευμένα εργαστήρια στη χώρα μας. Η έγκαιρη διάγνωση είναι απαραίτητη, τόσο σε διαγνωστικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο περαιτέρω διερεύνησης των κυκλοφορούντων στελεχών, για τον περιορισμό των επιδημιών και την πρόληψη μιας ενδεχόμενης πανδημίας. Με τη συνεχή συμβολή του ΠΟΥ, οι μέθοδοι διάγνωσης συνεχώς προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες ανάγκες που προκύπτουν από τις αναδυόμενες λοιμώξεις του αναπνευστικού.

Summary

Laboratory diagnosis of infections from respiratory viruses: influenza, respiratory syncytial viruses, human meta-pneumovirus and corona-viruses

A. Melidou, M. Exindari, G. Gioula, N. Malisiovas

Department of Microbiology, Medical Department, Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece

The global community is constantly threatened by viral infectious diseases of the respiratory tract. Influenza is one of the most important causes of severe acute respiratory infections. Emerging viral pathogens also contribute to the high morbidity and mortality along with a huge economic impact. In September 2012, a new corona virus, MERS-CoV, has emerged in the Arabic Peninsula causing severe respiratory syndromes with high mortality rates. Since then, sporadic cases have been observed in Europe and in the 22nd of April in Greece, when MERS-CoV was isolated from a patient with travel history to an affected country. The present review focuses on laboratory methods used by the specialized laboratories that perform the diagnosis and further analysis of infectious diseases caused from influenza, respiratory syncytial virus (RSV), human meta-pneumovirus (hMPV) and corona viruses.

Key words

respiratory viruses, diagnosis, influenza, RSV, hMPV, corona, MERS

Βιβλιογραφία

1. Situation Summary on Influenza A (H3N2) Variant Viruses (“H3N2v”), CDC Available online: <http://www.cdc.gov/flu/swineflu/h3n2v-situation.htm>
2. World Health Organization. Avian Influenza A(H7N9) update Available online: http://www.who.int/influenza/human_animal_interface/influenza_h7n9/en/index.html
3. World Health Organization. Middle East respiratory syndrome coronavirus – update. Available online: http://www.who.int/csr/don/2014_02_04mers/en/index.html
4. Memish ZA, Mishra N, Olival KJ, et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus in bats, Saudi Arabia. *Emerging Infectious Diseases*, 2013; 19: 1819-1823
5. Reusken CBEM, Haagmans BL, Müller MA, et al. Middle East respiratory syndrome coronavirus neutralising serum antibodies in dromedary camels: a comparative serological study. *The Lancet Infectious Diseases*, 2013; 13: 859-866
6. Centre of Disease Control CDC Realtime RTPCR Protocol for Detection and Characterization of Swine Influenza (Version 2009) (2009) CDC ref: #I-007-05
7. WHO Global Influenza Surveillance Network. Manual for the laboratory diagnosis and virological surveillance of influenza. (2011). ISBN 9789241548090
8. Melidou A, Gioula G, Exindari M, Chatzidimitriou D, Diza E, Malisiovas N. Molecular and phylogenetic analysis of the haemagglutinin gene of pandemic influenza H1N1 2009 viruses associated with severe and fatal infections. *Virus Res.* 2010;151:192-199.
9. Melidou A, Exindari M, Gioula G, Chatzidimitriou D, Pierroutsakos Y, Diza E. Human Influenza A(H3N2) viruses isolated in northern Greece since 2004: molecular and phylogenetic analysis and vaccine strain match *Virus Res.* 2009; 145: 220–226
10. Gioula G, Melidou A, Exindari M, Chatzidimitriou D, Malisiovas N. H275Y oseltamivir resistant Influenza

- A (H1N1) strains in northern Greece during the post pandemic influenza season 2010-2011. Hippokratia. 2012;16:384
11. Melidou A, Kyriazopoulou V, Diza E, Alexiou S, Pierrotsakos Y. Antiviral resistance of influenza A (H3N2) strains isolated in northern Greece between 2004 and 2007. Euro Surveill. 2009;14
 12. Corman VM et al. Assays for laboratory confirmation of novel human coronavirus (HCoV-EMC) infections. Euro Surveill. 2012; 17
 13. Bonroy C, Vankeerberghen A, Boel A, De Beenhouwer H. Use of a multiplex real-time PCR to study the incidence of human metapneumovirus and human respiratory syncytial virus infections during two winter seasons in a Belgian paediatric hospital. Clin Microbiol Infect.2007;13:504-509.